

Relatório sobre a publicação em acesso aberto diamante na África, Europa e América Latina

Resumo

O Relatório sobre o Panorama da Publicação em Acesso Aberto Diamante na África, Europa e América Latina fornece uma visão abrangente do ecossistema de publicação em Acesso Aberto Diamante em 45 países da África, Europa e América Latina. Este modelo de publicação comunitário, caracterizado pela ausência de taxas de publicação tanto para autores como para leitores, representa um dos pilares fundamentais para a construção de um sistema equitativo, inclusivo e sustentável para a comunicação dos resultados da pesquisa.

O principal objetivo do relatório é descrever as condições sistêmicas e as políticas públicas que envolvem o desenvolvimento do modelo de publicação acadêmica em Acesso Aberto Diamante em cada país, seguido de uma análise de cada uma das três regiões do mundo. A análise em nível nacional inclui uma revisão dos marcos legais, políticas específicas, mecanismos de financiamento, incentivos e sistemas de reconhecimento, infraestruturas e plataformas digitais, apoio institucional, recursos humanos, mecanismos de colaboração entre serviços de publicação e prestadores de serviços editoriais e mecanismos de certificação da qualidade editorial. Além disso, inclui um conjunto de ações necessárias para desenvolver e fortalecer os sistemas nacionais de publicação acadêmica em Acesso Aberto Diamante.

O relatório destaca tanto as características únicas de cada país quanto a diversidade entre as regiões, ao mesmo tempo em que identifica padrões comuns. Em primeiro lugar, ele revela variações significativas na existência, maturidade e escopo das políticas de apoio à publicação em Acesso Aberto Diamante, juntamente com a ausência generalizada de financiamento estrutural. Em segundo lugar, ele ressalta o papel fundamental das plataformas, portais regionais e infraestruturas digitais de apoio que, apesar dos diferentes níveis de maturidade e robustez, funcionam como infraestruturas essenciais para melhorar a qualidade e a visibilidade do modelo de Acesso Aberto Diamante. Por fim, o relatório mostra que a publicação acadêmica em acesso aberto Diamante sofre de uma forte dependência do trabalho voluntário, que muitas vezes não é

reconhecido ou recompensado. Combinada com a ausência de incentivos acadêmicos para publicar ou gerir revistas em Acesso Aberto Diamante, esta situação cria fragilidades na continuidade, qualidade e escalabilidade do modelo na maioria dos ecossistemas analisados.

O relatório conclui com um conjunto de recomendações dirigidas a formuladores de políticas, instituições, agências de fomento à pesquisa, equipes editoriais sem fins lucrativos e bibliotecas. As principais recomendações incluem: (1) o desenvolvimento de políticas nacionais e estruturas regulatórias explícitas para apoiar o modelo de publicação em Acesso Aberto Diamante; (2) o estabelecimento de fontes de financiamento nacionais ou regionais voltadas especificamente para a sustentabilidade das infraestruturas e do trabalho editorial em Acesso Aberto Diamante; (3) a profissionalização das equipes editoriais; (4) a conceção e implementação de incentivos e sistemas de recompensa e reconhecimento para a edição e publicação em plataformas de Acesso Aberto Diamante; (5) o fortalecimento de plataformas e serviços digitais partilhados a fim de reduzir custos e aumentar a eficiência; (6) a promoção de alianças internacionais para melhorar a interoperabilidade, a qualidade e a robustez geral do modelo de Acesso Aberto Diamante.

O relatório completo:

Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora Eve, L. (2026). Landscape Report on Diamond Open Access Publishing in Africa, Europe, and Latin America.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221356>

Como citar esta obra:

Rico-Castro, P., de Pablo Llorente, V., & Bonora, L. V. (2026). Relatório sobre a publicação em acesso aberto diamante na África, Europa e América Latina: Resumo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18637762>

Disclaimer

The project has received funding from the European Union's HORIZON-WIDERA 2024-ERA-01

Disclaimer- ALMASI is funded by the European Union under Grant Agreement No 101188192. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission.

This work by partners of the ALMASI project is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

